

Prácticas innovadoras en los procesos de formación de formadores

Las narrativas como estrategia en la
configuración de la identidad profesional
docente: un caso desde las prácticas tempranas

INSTITUTO SUPERIOR
DE FORMACIÓN DOCENTE
SALOMÉ UREÑA
ISFODOSU

RECIE
REVISTA CARIBEÑA DE
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

ISSN (versión digital): 2960-771X
ISSN (versión impresa): 2960-7701

Este trabajo tiene licencia CC BY 4.0.

Las narrativas como estrategia en la configuración de la identidad profesional docente: un caso desde las prácticas tempranas

Narratives as a Strategy in the Configuration of the Teaching Professional Identity: a Case from Early Practices

Natalia Ramírez Agudelo¹

Adriana María Villegas Otálvaro²

Resumen

El presente proyecto se inscribe dentro de un análisis biográfico narrativo de la identidad profesional de docentes en formación de la Licenciatura en Ciencias Naturales, de la Universidad de Antioquia, Colombia. Este análisis se realiza considerando ejercicios narrativos propuestos desde las prácticas pedagógicas tempranas. En primer lugar, se retoman las cartas, las cuales invitan a los estudiantes del primer semestre a pensarse a futuro. Para los estudiantes del cuarto semestre se realizan bitácoras personales, en las que se registra la experiencia y las reflexiones sobre su asistencia a los centros de práctica. Este análisis se concentra en los rasgos identitarios de autoimagen, expectativas a futuro, reconocimiento social de la profesión y competencias profesionales. Como resultados se destaca el proceso gradual de constitución de la identidad, la importancia de la reflexión sobre la práctica y las prácticas pedagógicas tempranas, como oportunidad para el diálogo de saberes y para el desarrollo profesional.

Palabras clave: enfoque biográfico narrativo, formación docente, identidad profesional docente, prácticas pedagógicas.

Abstract

This project is part of a biographical narrative analysis of the professional identity of teachers in training of the Bachelor of Natural Sciences, from the University of Antioquia, Colombia. This analysis is carried out considering narrative exercises proposed from early pedagogical practices. In first place, the letters are resumed, which invite the students of the first semester to think about the future. For the students of the fourth semester, personal logs are made, where they record the experience and reflections on their attendance at the practice centers. This analysis focuses on identity traits of self-image, future expectations, social recognition of the profession, and professional skills. As results, the gradual process of the constitution of identity, the importance of reflection on practice and early pedagogical practices are highlighted, as an opportunity for the dialogue of knowledge and for professional development.

Keywords: narrative biographical approach, teacher professional identity, teacher training, pedagogical practices.

¹ Universidad de Antioquia. Colombia, natalia.ramirez2@udea.edu.co, ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6301-5187>

² Universidad de Antioquia. Colombia, adrianam.villegas@udea.edu.co, ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2563-2496>

1. Introducción

La formación inicial de los docentes, para el caso de Colombia, corresponde con la formación en Escuelas Normales Superiores o con la profesionalización en las facultades de Educación en programas académicos de licenciatura en diferentes saberes disciplinares. Como parte del plan de estudios, las prácticas pedagógicas se convierten en esa posibilidad, no solo de generar un contacto con la comunidad educativa, sino también de establecer una relación entre la teoría y la práctica, los contextos y la investigación. «Las experiencias prácticas de enseñanza representan una ocasión privilegiada para investigar el proceso de aprender a enseñar» (Vaillant y Marcelo, 2015, p. 54). En este proceso gradual de formación, donde confluyen los diferentes saberes profesionales (Tardif, 2004), también se logra una configuración de la identidad profesional.

La identidad profesional docente ha sido investigada por diferentes autores (Bolívar et al., 2005; Bolívar, 2006; Elías, 2011; Bedacarratx, 2012; Muñoz y Arvayo, 2015; Cardona et al., 2021), quienes coinciden en que esta hace referencia a la visión que tienen de sí mismos los docentes, configurada tanto por lo biográfico como por la percepción que tienen los colegas sobre su profesión. En este sentido, Bolívar (2006) plantea que la identidad profesional docente es «resultado de un proceso dinámico, que integra diferentes experiencias del individuo a lo largo de su vida, marcado por rupturas, inacabado y siempre retomado a partir de los remanentes que permanecen» (p. 57). De esta manera, se podría afirmar que la construcción de esa identidad se empieza a forjar durante la formación inicial, gracias a las experiencias personales y sociales del individuo.

Según Bolívar (2006), hay siete rasgos que están implicados en la configuración de la identidad profesional docente: autoimagen, reconocimiento social de la profesión, grado de satisfacción, relaciones sociales en el centro, actitud frente al cambio, competencias profesionales y expectativas a futuro. Estos rasgos están presentes desde la formación inicial y se van configurando durante la formación permanente del profesorado.

De manera particular para la Licenciatura en Ciencias Naturales de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, a partir de 2018 se incluyen en el plan de estudios las prácticas pedagógicas tempranas, las cuales buscan establecer relaciones entre los diferentes saberes de los docentes en formación con el entorno en el cual se van a desempeñar. Durante los tres primeros niveles de la práctica el interés está en la observación, las siguientes cuatro prácticas ya buscan el desarrollo de propuestas más concretas (a corto plazo) y las últimas prácticas tienen como propósito el desarrollo de un proyecto de investigación. Es importante aclarar que la investigación es transversal a todas las prácticas, lo que desarrolla habilidades en los estudiantes tales como elaboración de preguntas, análisis de contextos, enfoques e instrumentos de investigación, entre otros.

A partir de lo anterior, surge un interés por conocer las transformaciones sobre la reflexión de los docentes en formación, de su identidad profesional, y para esto se retoman algunos ejercicios narrativos que se realizan con los estudiantes en las Prácticas Tempranas I y IV.

2. Metodología

Este trabajo es de corte cualitativo y se abordó bajo un enfoque biográfico narrativo, el cual Bolívar et al. (2001), lo definen como una «perspectiva propia» (p. 20) ya que permite que los participantes por medio de textos escritos, en su gran mayoría biográficos y narrativos, expresen sus pensamientos y sentimientos frente a la profesión, lo cual a su vez permite una reconstrucción de la experiencia vivida (Sayago et al., 2008).

De acuerdo con lo anterior, los participantes fueron estudiantes de diferentes cohortes de la Práctica Pedagógica I y IV de la licenciatura en Ciencias Naturales de la Universidad de Antioquia. Cabe resaltar que ambas son prácticas tempranas de la formación inicial de docentes. La Práctica I tiene como propósito principal aportar a la conceptualización de los futuros profesores de ciencias sobre el campo de la educación en ciencias naturales y el papel del docente de esta área en el contexto educativo y social, mientras que en la Práctica IV se propone avanzar hacia el acercamiento crítico y reflexivo de los docentes en formación, con miras a dinamizar los procesos de apropiación y transformación de la Educación Ambiental en diferentes contextos de la práctica pedagógica.

En coherencia con el enfoque de la investigación, los instrumentos utilizados para la recolección de la información fueron las narrativas, discriminadas de la siguiente manera:

Práctica Pedagógica I: carta al «yo» del futuro.

Práctica Pedagógica IV: bitácora sobre las experiencias y reflexiones de la asistencia a los centros de práctica.

Finalmente, para dar cumplimiento a las consideraciones éticas se realizó un consentimiento informado con los estudiantes de ambos cursos y se protege la identidad de los participantes.

3. Resultados

El análisis realizado se hizo en función de cuatro de los siete rasgos identitarios propuestos por Bolívar (2006).

La **autoimagen** es el «modo en que el sujeto se define a sí mismo y, a la vez, es definido poseyendo ciertas características, idénticas o específicas suyas, en relación con otros individuos dentro de la profesión» (Bolívar, 2006, p. 129); este puede variar en el tiempo, de acuerdo con las experiencias vividas por los docentes en formación.

En la Práctica I, como parte del trayecto inicial de formación, es relevante indagar en los estudiantes por asuntos tales como: ¿qué lectura tienen sobre sí?, ¿cómo se ven como docentes? Uno de los estudiantes menciona que «la docencia como profesión es muy compleja, pero también es un camino lleno de amor y aprendizaje» (AS, PPI 2023).

En contraste, los estudiantes de Práctica IV, que inician el trayecto intermedio de su formación, revelan asuntos sobre cómo se ven a sí mismos, esta vez asumiendo su rol de profesores. En la bitácora de EC (PPIV, 2022), cuando se relata sobre el primer día que desarrolló una clase, se encuentran afirmaciones como «este día intenté ser maestra... Afortunadamente no me equivoqué al elegir una carrera, ¡qué experiencia tan gratificante!». Señala, además,

a manera de recomendación (para un lector también en formación): «... ya comprenderá la movilización interna de emociones y sentires al escuchar que le llamen "profe" por primera vez, ¡qué pseudónimo más hermoso!».

Las **expectativas a futuro**, como segundo rasgo, son todas aquellas proyecciones tanto personales como profesionales que tiene el maestro en formación o en ejercicio para su futuro.

Este rasgo comparte una sensación de emoción, pero también de incertidumbre, y más en esta profesión, que puede variar según las dinámicas de la sociedad y las relaciones que se establezcan. «La práctica fue una experiencia muy enriquecedora, ya que me hace pensar en las relaciones que debemos entablar con otros profesionales...» (MR, PPIV 2023).

Este rasgo también se lee en términos de aprendizajes, de lo que quieren ser y de lo que no. «Así como aprendí de las cosas buenas, mucho más aprendí de las que no me parecieron tan correctas, convirtiéndolas en un proceso transformador para mi aprendizaje, donde se debe situar en primer lugar a los estudiantes» (YF, PPIV 2022).

El **reconocimiento social de la profesión** se aborda de manera más específica en la Práctica I. Este rasgo está relacionado con la forma en cómo es reconocida por otros la profesión docente. Lo que en palabras de LM se traduce en: «como profesión, creo que la docencia es muy infravalorada, considerando lo importante, laborioso e influyente en comparación con la visión general que se tiene de la profesión...» (PPI 2023).

En cuanto a las **competencias profesionales**, las cuales tienen relación con los conocimientos de base que posee el docente, en específico en la Práctica IV, además de los saberes pedagógicos, se ponen en discusión y reflexión los saberes disciplinares y curriculares, como parte de su planeación.

4. Discusión y conclusiones

En la formación inicial de los docentes es donde se empieza a configurar una identidad de base, pues en dependencia de las experiencias que allí se vivan en relación con los conocimientos teóricos, los modelos de enseñanza y de maestro van a depender de la mirada que se tenga de la carrera docente.

La práctica pedagógica y sus trayectos iniciales e intermedios son la oportunidad para que los estudiantes caminen de forma gradual y empiecen a tomar decisiones sobre los docentes que quieren ser, además de que generen reflexiones *in situ* sobre sus acciones (Perrenoud, 2006), con el fin de lograr transformaciones y aprendizajes que aporten a su desarrollo profesional.

Los rasgos identitarios propuestos por Bolívar (2006) se convierten en una ruta para los formadores de maestros, para detener la mirada en asuntos claves de su proceso; de ahí la importancia de la implementación de instrumentos que den cuenta de emociones, sensaciones y aprendizajes que emergen a partir de su trayectoria en las prácticas pedagógicas. Las narrativas para las prácticas se convirtieron en una oportunidad para evidenciar este proceso de configuración de la identidad, como un asunto gradual, pero también como una estrategia didáctica de aula para sistematizar.

5. Agradecimientos y reconocimientos

Agradecimiento a los estudiantes de Práctica Pedagógica I y IV de la Licenciatura en Ciencias Naturales, de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia.

6. Referencias bibliográficas

- Bedacarratx, V. (2012). Futuros maestros y construcción de una identidad profesional: una mirada psicosocial a los procesos que se ponen en juego en los trayectos de formación en la práctica. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, 14(2), 133-149.
- Bolívar, A. (2006). *La identidad profesional del profesorado de Secundaria: crisis y reconstrucción*. Archidona (Málaga): Aljibe.
- Bolívar, A., Domingo, J., & Fernández, M. (2001). *La Investigación biográfico-narrativa en educación*. Madrid: Muralla.
- Bolívar, A., Fernández, M. & Molina, E. (2005). Investigar la identidad profesional del profesorado: Una triangulación secuencial. *Forum: Qualitative Social Research*, 6(1), 1-26.
- Cardona, M., Carmona-Mesa, J. A., & Arias, V. (2021). Percepciones y expectativas profesionales en estudiantes de Licenciatura en Física. *TED*, in press.
- Elías, M. (2011). *Aportes para la construcción de una identidad docente*. Trabajo presentado en VIII Encuentro de Cátedras de Pedagogía de Universidades Nacionales Argentinas, Teoría, formación e intervención en pedagogía. La Plata, Argentina.
- Muñoz, F. & Arvayo, K. (2015). Identidad Profesional Docente: ¿qué significa ser profesor? *European Scientific Journal*, 11(32), 97-110. Recuperado de <https://eujournal.org/index.php/esj/article/view/6568>
- Perrenoud, P. (2006). *Desarrollar la práctica reflexiva en el oficio de enseñar. Profesionalización y razón pedagógica*. Colección crítica y fundamentos. Serie Formación del profesorado. Editorial GRAÓ. 224 p.
- Sayago, Z. B., Chacón Corzo, M. A., & Rojas de Rojas, M. (2008). Construcción de la identidad profesional docente en estudiantes universitarios. *Educere*, 12(42), 551-561.
- Tardif, M. (2004). *Los saberes del docente y su desarrollo profesional*. Narcea, S. A. de Ediciones Madrid. 234 p.
- Universidad de Antioquia (2014). Acuerdo Superior 418 del 29 de abril de 2014. Recuperado de <https://r.issu.edu.do/qc>
- Vaillant, D. & Marcelo, C. (2015). *El ABC y D de la formación docente*. Narcea, S. A. Ediciones. Madrid. 174 p.